

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Qilicheva Gulruh Narzullayevna,
Samarqand Davlat chet tillar instituti
Fransuz tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
E- mail: qilichevagulruh@mail.ru

GUSTAV FLOBERNING “SALAMBO” ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777182>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fransuz adabiyotida realism yo'nalishining rivojlanishi va bu realistik qarashlar fransuz yozuvchilarining asarlarida aks ettirilganligi xususida so'z boradi. Jumladan, G. Floberning asarlarida realizmga xos bo'lgan hayotiy haqiqatlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Xususan yozuvchining “Salambo” romanida inson ruhiyati va qalb tahliliga alohida e'tibor beriladi. Muallif tarixiy mavzuga murojaat qilib, Karfagen (hozirgi Tunis) shahri tarixi haqida asar yaratishga qaror qiladi. Flober bu tarixiy romanida buyuk davr, insonning yuksak tuyg'ularini aniq tasvirlashga harakat qilgan.

Romandagi voqealar miloddan avvalgi 240- yilda sodir bo'ladi. “Salambo” asarida yollanma askarlar va Karfagen o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar tasvirlanadi. Bundan tashqari, Flober bu asarida qalbi yuksak obrazlarni va fojeali ishqni tasvirlaydi.

Kalit so'zlar: realism, Karfagen, Rim, Tanit, Molox, Puni urushi, inson ruhiyati, Mato, Salambo, yollanma askar, buyuk davr, ezgulik, yovuzlik, fojeali ishq, qurbonlik.

Килечева Гулрух Нарзуллаевна

Самаркандский Государственный институт иностранных языков
Старший преподаватель кафедры французского языка и литературы
E- mail: qilichevagulruh@mail.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГУСТАВА ФЛОБЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА В РОМАНЕ “САЛАМБО”

АННОТАЦИЯ

Содержание данной статьи заключается в том, что развитие реализма во французской литературе и отражение этих реалистических взглядов в произведениях французских писателей «Саламбо» акцентирует внимание на анализе человеческой психики и души. Обращаясь к исторической теме, автор решил создать труд по истории Карфагена (ныне Тунис).

События романа происходят в 240 году до нашей эры. В романе “Саламбо” изображено вооруженный конфликт между наемниками и Карфагеном. Однако к концу романа тема битвы совмещается с романтической историей любви наемника Мато и Саламбо. В сердце Флобера изображены возвышенные образы и трагическая любовь.

Ключевые слова: реализм, Карфаген, Рим, Танит, Молох, Пунийская война, человеческая психика, Мато, Саламбо, наемник, великая эпоха, добро, зло, трагическая любовь, жертвенность

Kilicheva Gulrukh Narzullaevna,
Samarkand State Institute of Foreign Language
Senior Lecturer at the Department of French Language and Literature
E- mail: qilichevagulrux@mail.ru

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE HUMAN SPIRIT IN THE NOVEL “SALAMBO” BY GUSTAV FLAUBERT

ANNOTATION

The content of this article is that the development of realism in French literature and the reflection of the realistic views in the works of French writers. *Salambo* focuses on the analysis of the human psyche and soul. Addressing the historical theme, the author decided to create a work on the history of Carthage (now Tunisia).

The events of the novel take place in 240 BC. *Salambo* depicts an armed conflict between mercenaries and Carthage. However, by the end of the novel, the battle theme is combined with the romantic love story of mercenary Mato and *Salambo*. Flaubert's heart depicts lofty images and tragic love.

Keywords: realism, Carthage, Rome, Tanit, Moloch, Puni war, human psyche, Mato, *Salambo*, mercenary, great era, good, evil, tragic, love, sacrifice.

XIX asrning ikkinchi yarmi fransuz adabiyotida realizmning rivojlanishi bilan ajralib turadi. Adabiyotda realizmning yirik vakillaridan O.Balzak, G. Flober o'z asarlarida real hayotni to'liq tasvirlashga erishdilar. Yozuvchilarni atrof-muhit, jamiyat insonga qanday ta'sir qilishi, uning dunyoqarashi, uning qarashlari va e'tiqodlarining shakllanishi qiziqti. Gustav Flober taniqli fransuz yozuvchisi, psixologik tahlil ustasi bolib, uning ijodi XIX asrning birinchi yarmida realizm rivojlanishi davriga to'g'ri keladi. Flober o'zining ma'naviy qarashlari va jamiyat haqidagi fikrlari bilan boshqalardan ajralib turar edi. U o'z asarlari bilan o'zi yashagan burjua dunyosiga norozilik ko'rsatdi. Uning asosiy maqsadi adabiyotni burjuaziya ta'siridan ajratish va insondagi ruh manfaatini himoya qilish edi. Yozuvchi "Bovari xonim" (1857) va "Sezgilarni tarbiyalash" (1869) romanlari, "Oddiy ruh" (1877) qissasi, shuningdek, "Bugar va Pekuche" tugallanmagan so'nggi romanida burjua jamiyati haqidagi o'zining realistik qarashlarini tasvirlaydi.

G.Floberning real voqealikka asoslangan asarlaridan biri "*Salambo*" tarixiy romanidir. Flober bu asarni yaratish uchun Sharq va Janubiy Afrikaga sayohat qiladi. Bu romanda miloddan avvalgi III asrda Karfagen tomonidan Rim bilan urush uchun yollangan yollanma askarlarning qo'zg'oloni haqida hikoya qilinadi. Floberning "*Salambo*" romanida birinchi Puni urushi davridagi Karfagen davlati tasvirlanadi.

"*Salambo*" romanida qadimgi nasroniygacha va musulmonlardan oldingi Sharq tasvirlangan bo'lib, yozuvchi bundan ikki ming yil oldin yashab o'tgan odamlarning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiladi. Flober "*Salambo*" asarida nafaqat tarixiy manzarani, balki davrning mohiyatini, eng muhimi, qahramonlar psixologiyasini ham aks ettiradi. Romanda turli kontrastlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, asarda qarama-qarshi tomonlarning sevgi to'qnashuvlari ayniqsa sezilarli bo'lib, Karfagen qo'mondoni Gamilkarning qizi *Salambo* va liviyalik yollanma jangari Mato obrazlarida namoyon bo'ladi. Qahramonlarning sevgi hikoyasi tarixiy voqealar fonida rivojlanadi. Lekin *Salambo* va Matoning sevgisi asarda fojia bilan yakunlanadi..

Bundan tashqari, Karfagen yetakchisi -Gamilkar, sobiq Karfagen quli -yunon Spendiy, Numidiya qiroli- Nar Gavas asardagi asosiy badiiy obrazlar hisoblanadi. Biz bu qahramonlarning his-tuyg'ularini faqat xatti-harakatlaridan tushunishimiz mumkin. Qahramonlar harakatlarining psixologiyasi Flober tomonidan tasvirlab berilmagan, chunki yozuvchining fikricha antik davr odamlari o'zlarining his-tuyg'ularini tahlil qilishga moyil bo'lmaganlar.

Asarda Gamilkar Barka obrazi yollanma askarlar qo'mondoni, siyosiy jihatdan aql-zakovatli va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qiluvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Romanda Gamilkarning jamiyatdagi ijtimoiy kelib chiqishi va uning xarakteridagi psixologik xususiyatlari muallif tomonidan badiiy tarzda talqin etiladi. Kitobxon asarni o'qishi davomida Gamilkar nomi Karfagen bilan chambarchas bog'liq ekanligini tushunib olishi mumkin. Go'yoki hamma narsa unga tegishlidek, hamma unga bo'ysunadi. Yozuvchi Gamilkarning hashamatli saroyini quyidagicha tasvirlaydi: "Le palais, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond, sur de large assises, ses quatre étages en terrasse. Avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, avec ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures, il semblait aux soldats, dans son opulence farouche, aussi solonel et impénétrable que le visage d'Hamilcar".

Ma'nosi: "Sariq rangga bo'yalgan numidli marmardan qurilgan, orqa tomoni keng poydevor ustiga o'rnatilgan, to'rtta ayvonli qavatli, katta to'g'ri qora zinapoyasi bilan har bir zinapoyaning burchaklarida galereya tumshug'ini ko'tarib turgan saroy mag'lubiyatga uchragan, qizil Qora xoch bilan qoplangan eshiklari, chayonlar ostida uni himoya qilib turgan yag'iz panjaralari va tepasida uning teshiklarini to'sib turgan oltin tayoqchalari, askarlarga o'zining shiddatli boyligi bilan Gamilkarning yuzi kabi yolg'iz va o'tib bo'lmas bo'lib tuyuldi".

Asarning bosh qahramonlaridan biri Salambo odamlar ko'zidan yiroqda, amaldorlar va xizmatkorlar davrasida, g'ayrioddiy qattiqqo'llik bilan tarbiyalangan qiz bo'lib, Karfagen xalqi sig'inadigan Tanit ma'budasiga ibodat qilardi. Ma'buda Karfagen davlatining ruhi va uning kuchining kaliti hisoblangan.

U Tanit ma'budasiga xizmat qiladi va qudratli ma'buda timsoli bo'lgan muqaddas piton bilan mistik aloqani his qiladi.

Romanda asosiy obrazlardan biri Mato qadimgi numidiyalik yollanma askar sifatida tasvirlanadi. Asardagi barcha voqealarning rivojlanishi va tugallanishi ham aynan Mato obrazi bilan bevosita bog'liqdir. U Gamilkar Barkanig qizi Salambo bilan uchrashadi va uni sevib qoladi. Bu muhabbatda Matoning jangovar harakatlari bir-biriga bog'langan.

Varvarlarga qarshi urushda sodiq ittifoqchi topish maqsadida Gamilkar tomonidan Salammboning kuyovi sifatida saylangan Numidiya qiroli Nar Gavas asarda ayyor va har bir ishni o'z foydasiga hal qiladigan obraz sifatida ko'rsatilgan.

Yana bir obrazlardan biri Spendiy nomli Matoning xizmatkori bo'lib, u Karfagenga nafrat bilan qaraydigan yunon quli sifatida tasvirlangan.

Asar qahramonlaridan yana biri bu- Giskon obrazidir. U Karfagendagi harbiy qo'mondonlardan biri bo'lib, yollanma askarlar orasida hurmat va obro'ga ega bo'lgan. Yozuvchi Giskon obrazini shunday tasvirlaydi: "Giscon, bientôt, apparut au fond du jardin dans une escorte de la Légion sacrée. Son ample manteau noir, retenu sur sa tête à une mitre d'or constellée de pierres précieuses, et qui pendait tout à l'entour jusqu'aux sabots de son cheval, se confondait, de loin, avec la couleur de la nuit. On n'apercevait que sa barbe blanche, les rayonnements de sa coiffure et son triple collier à larges plaques bleues qui lui battait sur sa poitrine". Ma'nosi: "Ko'p o'tmay Giskon bog'ning oxirida Muqaddas Legionning eskortida paydo bo'ldi. U boshiga qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bosh kiyim kiygan, otining tuyog'igacha osilgan keng qora libosi uzoqdan tun rangi bilan uyg'unlashib ketgan edi. Uning faqat oppoq soqoli, soch turmagining jilolari va ko'kragiga urilgan keng ko'k yulduzchali uchtalik yoqasi ko'rinib turar edi".

Asarda birinchi Puni urushi davridagi voqeliklar batafsil tasvirlanadi. Muallifning asosiy g'oyaviy vazifasi ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashni tasvirlash edi. Biz buni romanda hayot va muhabbat qo'riqchisi Tanit ma'budasi, urush va vayronalik xudosi Molox timsollarida ko'rishimiz mumkin.

Muallif bu asarida o'z davrini va o'tmishdagi odamlarni tushunishni hohlaydi. Floborning fikricha, davr o'tishiga qaramasdan insonda shafqatsizlik va vaxshiylik saqlanib qolgan va u insonda har qanday vaqtda paydo bo'lishi mumkin.

Bu hodisani “Salambo” asaridagi yollama askarlarda ham, Karfagenliklar orasida ham ko’rishimiz mumkin.

Bu tarixiy asardan ilhomlangan Charl Bodler shunday fikr bildiradi: “Ikki ming tiraj ikki kun ichida sotilib ketdi. Ajoyib kitob, lekin kamchiliklari bisyor bo’lib, barcha janjalkashlarni g’azablantirdi ... Bu ishni faqat Flauber uddalay olishi mumkin edi ” (Colette Juilliard Beaudan **Flaubert et les Carthaginois** “Les Cahiers de l’Orient “2008/2 (N° 90), pages 107 à 118)

Parnass shoiri, Lekomt de Lislga bu roman juda manzur bo’ladi va shunday fikr bildiradi: “Ofarin, qadrdomim! Sen kabi shoir va rassomlar juda kam. Agar sen tasvirlagan Karfagen qadimiy puniliklar shahriga o’xshamasa, unda bu juda yomon. Lekin sen ko’ra olding va yaxshi ko’ra olding, men bunga shubha qilmayman.” (Colette Juilliard Beaudan **Flaubert et les Carthaginois** “Les Cahiers de l’Orient “2008/2 (N° 90), pages 107 à 118)

O’sha davrdagi tanqidchilar bu asar haqida tanqidiy nuqtai – nazardan o’zlarining turli xil fikr – mulohazalarini bildirishgan.

Xususan, nemis filologi va adabiyotshunosi Vilgelem Sherer “Salambo” asari roman janriga mos kelmasligi haqida o’zinig tanqidiy fikrlarini shunday ifodalaydi: “Salammboning bir kamchiligi bor: u o’quvchini chalg’itadi. J. Flober bizga roman bermoqchi bo’lganmi, bilmadim, lekin jamoatchilik asarni roman sifatida qabul qilgani va asar janrning birorta shartiga to’g’ri kelmasligi aniq. Salammboning janr sifatida hatto roman ham emas...”.

Fransuz tarixchisi va adabiy tanqidchisi Alfred Ogyust Kyuvile Fleri “Journal de Debats” gazetasida nashr etilgan maqolasida “Salambo”ni shunday tahlil qiladi : “Salammbô muallifi durdona asar yaratmagan. Olim, rangshunos va yozuvchining ishini qildi, lekin rangni oshirib yubordi, cho’tkasini charchatdi; Uning ishi o’zidan boshqa hech narsaga o’xshamaydi. Bu faqat uning fikri va da’vosini aks ettiradi”.

Yuqorida keltirilgan tanqidchilarning turli fikrlari va e’tirozlaridan ko’rinib turibdi-ki, Gustav Flober realist yozuvchi sifatida “Salambo” romanida makon va zamonni, eng asosiysi inson ruhiyatidagi o’zgarishlarni asar qahramonlarining voqealar rivojidadagi hatti- harakatlari orqali real tasvirlab bera olgan.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchining "Salambo" romani nafaqat tarixiy tarkibiy qismi, balki kundalik hayotiy ma'nosi bilan ham qimmatlidir. Asarda tasvirlangan kiyim-kechaklar, idish-tovoqlar, din, qurol-yarog'lar, oziq-ovqatlar, arxitektura yoki harbiy harakatlar haqiqiydir. Ammo bu tarixiy romanda yashaydigan, sevadigan, nafratlanadigan va o'ladigan, o'z ehtirolari va his-tuyg'ulari bilan yashaydigan odamlar haqida hikoya qilinadi. Ha, kitobxon va roman qahramonlari o'rtasida yuzlab yillar masofa bor, lekin insondagi his - tuyg'ular o'zgarmaydi .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Иващенко А. Ф. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции. - М. 1955.
2. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. – М.1955.
3. Храповицкая Г.Н. Гюстав Флобер. История зарубежной литературы XIX века. - М. 1991.
4. Gustave Flaubert .Salammbô. G. Charpentier , Editeur. - Paris. 1883.
5. Colette Juilliard Beaudan “Flaubert et les Carthaginois” Les Cahiers de l’Orient 2008/2 (N° 90), pages 107 à 118 .
6. Быков Д. Л. Гюстав Флобер // Портретная галерея // Дилетант. — 2021. — № 1.
7. Пузиков А. И. Идейные и художественные взгляды Флобера // Пузиков А. И. Пять портретов. — М., 1972. — С. 68-124.
8. Кузьмин Б. А. Эстетическая теория и творческая практика Флобера // Борис Кузьмин. О Голдсмите, о Байроне, о Блоке... — М.: Художественная литература, 1977. — С. 197.
9. Наоми Шор, « Саламбо в цепях , или женщина и город в Саламбо », Flaubert, la femme, la ville , Париж, PU de France, 1983, с. 89-108.
10. Gustave Flaubert. Salammbô (1862). Пер. с фр. - Н. Минский.
11. Киев, Государственное издательство художественной литературы, 1956.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000